

5. Die Welt der Galaxien

50

Galaxien: Allgemeines und morphologische Klassifikation

Eine Galaxie ist eine durch Gravitation gebundene, grosse Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln und sonstigen stellaren Objekten.

Diese «Deep-Field-Aufnahme» des Hubble Teleskops zeigt etwa 1'500 verschiedene Galaxien in einem Himmelsausschnitt von nur 144 Bogensekunden Ausdehnung und illustriert so die Grösse und Weite des Universums.

Im Folgenden wird die von Edwin Hubble im Jahre 1928 und in den folgenden Jahren mit Hilfe seines grossen Spiegelteleskops vorgeschlagene morphologische Klassifikation der Galaxien erläutert.

Galaxien variieren stark in Aussehen, Grösse und Zusammensetzung. Unsere Milchstrassen-Galaxie gehört zu den grösseren Galaxien und besitzt etwa 250 Milliarden ($2.5 \cdot 10^{11}$) Sterne bei einem Durchmesser von etwa 170'000 Lichtjahren. Neben den Sternen besteht eine Galaxie auch aus Gas, kosmischem Staub und vermutlich dunkler Materie

Die Andromeda-Galaxie ist unsere nächste grössere Nachbargalaxie. Die Entfernung zwischen diesen beiden Galaxien beträgt 2.4 bis 2.7 Millionen Lichtjahre ($1 \text{ Lichtjahr} = 1.46 \cdot 10^{12} \text{ km}$).

Galaxien treten oft in Gruppen oder Haufen auf. Aufgrund der «Ultra_Deep-Field»-Aufnahmen des Hubble-Teleskops aus dem Jahre 2004 konnten über 100 Milliarden (10^{11}) theoretisch beobachtet werden. Neue Ergebnisse, die auf mathematischen Abschätzungen beruhen, ergeben eine Gesamtzahl von Galaxien im beobachtbaren Kosmos von mehr als einer Billion ($> 10^{12}$).

Eine ausführliche Diskussion und Beschreibung der Galaxien ist in Ref. R.5.1.a) enthalten.

5-51

1. Spiralgalaxien

Eine **Spiralgalaxie** ist eine scheibenförmige Galaxie, deren Erscheinung ein Spiralmuster zeigt. Der Zentralbereich, auch «bulge» genannt, ist eine kugelförmige Ausbuchtung und besteht hauptsächlich aus älteren Sternen.

Spiralgalaxien enthalten in der Scheibe verhältnismässig viel Gas. Dadurch können permanent neue Sterne gebildet werden. Die Spiralarme erscheinen durch die hier neu gebildeten Sterne bläulich. Eingebettet ist die Galaxie in einen Halo unsichtbarer Dunkler Materie. [Der Halo einer Galaxie ist ein annähernd kugelförmiger Bereich, der grösser ist als die Galaxie selbst und in dessen Zentrum die Galaxie eingebettet ist].

Zusammen mit den sog. lenticulären Galaxien werden Spiralgalaxien auch als Scheibengalaxien zusammengefasst. [In lenticulären Galaxien haben sich die Sterne in einer Scheibe angeordnet; im Gegensatz zu Spiralgalaxien gibt es aber in lenticulären Galaxien keine Spiralarme].

Spiralgalaxie Messier 101

Bei einer Spiralgalaxie lassen sich folgende Strukturen erkennen:

- Eine flache rotierende Scheibe von Sternen, Gas und Staub. Die Scheibe kann aufgeteilt werden in eine dünne Komponente, welche viel Gas und neugebildete Sterne enthält, und eine dicke Scheibe, die vorwiegend ältere Sterne enthält.
- Der Zentralbereich «bulge» (s. oben).
- Es wird inzwischen als sicher angenommen, dass sich im Zentrum jeder Galaxie ein supermassives «**Schwarzes Loch**» befindet (s. pp 62,63).
- Der galaktisch Halo besteht aus weit verstreuten, älteren Sternen und einer Vielzahl von Kugelsternhaufen, welche die Galaxie langsam unkreisen.

5-52

2. Balken-Spiralgalaxien

Eine Balkenspiralgalaxie oder kurz Balkengalaxie genannt, ist eine Spiralgalaxie mit einem mehr oder wenig geraden Band von hellen Sternen. Dieser Balken reicht vom Zentrum der Galaxie bis in unterschiedliche Entfernungen, in einigen Fällen fast bis an den Rand. Die Spiralarme gehen von den Enden des Balkens aus.

Balkenspiralgalaxien sind verhältnismässig häufig. Untersuchungen zeigen, dass bis zu zwei Drittel aller Spiralgalaxien eine Balkenstruktur aufweisen. Die Milchstrasse ist ebenfalls eine Balkenspiralgalaxie.

Der Bereich des Balkens stellt ein aktives Sternentstehungsgebiet dar. Dabei fliesst Gas, aus dem sich die Sterne bilden, von den Spiralarmen in Richtung Zentrum der Galaxie.

Balken-Spiralgalaxie NGC 1055
Aufnahme mit «Very Large Telescope»

Die Balkenstruktur ist das Ergebnis einer Dichtewelle, die sich radial vom Zentrum der Galaxie ausbreitet und die Umlaufbahn der inneren Sterne beeinflusst.

5-53

3. Elliptische Galaxien

Elliptische Galaxien unterscheiden sich deutlich von den Spiralgalaxien. Sie haben keine Spiralforn sondern die Form eines Ellipsoids oder einer Kugel und sind ansonsten strukturlos. Elliptische (ellipsoidale) Galaxien kommen in Riesen- und im Zwergformat vor. Elliptische Riesengalaxien sind wahre Giganten im Kosmos und könne bis zu einer Billion (!) Sterne enthalten und von einigen Tausend Kugelhaften umgeben sein !

Elliptisch Galaxien bestehen hauptsächlich aus alten Sternen, was sich dadurch bemerkbar macht, dass sie eine rötliche Färbung haben. Kleine, massearme Ellipsoide können auch jüngere Sterne (jünger als 5 Mrd. Jahre) enthalten.

Die im Bild rechts abgebildete elliptische Riesengalaxie NGC 1316 ist eine linsenförmige Galaxie mit aktivem Galaxienkern, die schätzungsweise 73 Millionen Lichtjahre von der Milchstrasse entfernt ist. Ihr Durchmesser ist riesig, nämlich 225'000 Lichtjahre.

Elliptische Galaxie

Elliptische Galaxie

Spiralgalaxie

Spiralgalaxie

Die NGC 1316 – Galaxie: eine linsenförmige Galaxie, d.h. ein Zwischentyp zwischen Spiral- und elliptischer Galaxie

5-54

4. Irregularäre Galaxien

Irreguläre Galaxien, d.h. unregelmässige Galaxien, haben weder klare Strukturen noch Symmetrien:

- keine ausgezeichnete Symmetrieebene
 - entsprechend fehlen Spiralarme
- Sie weisen auch keine elliptischen Form wie ellipsoidale Galaxien auf
 - auch fehlt ihnen ein Galaxie-Kern

Irreguläre Galaxien haben stattdessen mehrere unregelmässig verteilte kleinere Verdichtungen. Sie lassen sich daher nicht in die Hubble-Sequenz einteilen, sondern bilden eine Sonderklasse, die mit «Ir» oder «Irr» (Irregular) abgekürzt wird. Die bekanntesten Vertreter dieser Art sind die grosse und die kleine Magellansche Wolke.

Irreguläre Galaxien besitzen sehr viel weniger Masse (zwischen 700 und 1'300 Mrd. Sonnenmassen) und deutlich geringere Gravitationsfelder als reguläre Galaxien: ausserdem sind sie im Mittel leuchtschwächer. Irreguläre Galaxien machen etwa 4% aller Galaxien aus.

Irreguläre Galaxien enthalten viel Gas und Staub und jüngere Sterne, die sehr unregelmässig verteilt sind. [Die meisten älteren Sterne sind häufig in einer regelmässigeren, abgeplatteten Struktur verteilt und rotieren wie in Spiralgalaxien].

Über die Entstehung von irregularen Galaxien s. Ref. R-5-5.

Grosse Magellansche Wolke

5-55 Die irreguläre Zwerggalaxie NGC 1569

Milchstrassen- Galaxie – 1)

Durchmesser :
ca . $1.8 \cdot 10^5$ bis $2.0 \cdot 10^5$ Lj
(ca. $17 \cdot 10^{17}$ bis ca. $19 \cdot 10^{17}$ km)
(1 Lj = $9.46 \cdot 10^{12}$ km)

Dicke :
ca . 10^3 Lj ohne Buldge
($9.5 \cdot 10^{15}$ km);
ca. 15'000 LJ mit Buldge (-)
($1.42 \cdot 10^{17}$ km)

Alter :
ca . $13.6 \cdot 10^9$ Jahre)

Anzahl Sterne :
100 bis 400 Milliarden
($100 \cdot 10^9$ bis $400 \cdot 10^9$ Sterne)
(geschätzt)

(*) Buldge = Ausbuchtung)

Seit 2016 geht die Forschung davon aus, das sich im beobachtbaren Universum ca. eine Billion = 10^{12} Galaxien befinden ! Der älteste bekannte Stern in unserer Milchstrasse ist etwa 13.2 Milliarden Jahre alt ($13.2 \cdot 10^9$ Jahre).

5-56

Die schichtförmige Milchstrassen – Galaxie – 2)

Edwin Hubble studierte Galaxien und klassifizierte deren Typen: elliptische, lenticulare und spirale Galaxien. Die spiralen Galaxien sind scheibenförmig mit spiralen Armen (s. Figur von p. 56 des Milchstrassensystems).

5-57

Zu unserer Milchstrassen – Galaxie: Tatsachen und Erklärungen

Die Milchstrasse, oder einfach Galaxie genannt, ist die Galaxie, in welcher unser Sonnensystem beheimatet ist. Sie ist eine Balkenspiralgalaxie der sog. „Lokalen Gruppe von Galaxien“, zu welcher auch die Andromeda Galaxie gehört. Unsere Galaxie ist nach den Erkenntnissen von 2016 eine von einer Billionen ($\approx 10^{12}$) Galaxien im beobachteten Universum.

Die stellare Scheibe der Milchstrasse (s. pp 56 und 57) besitzt einen Durchmesser von ca. 180'000 bis 200'000 Lichtjahren (Lj) ($9.5 \cdot 10^{17}$ km) und die mittlere Dicke wird auf ca. 1000 Lj ($9.5 \cdot 10^{15}$ km) geschätzt. Es wird geschätzt, dass sie aus 100 – 400 Milliarden Sternen besteht; die genaue Zahl hängt von den sehr leichten Sternen ab, deren Anzahl sehr unsicher ist.

Die relative Grösse der Milchstrasse kann wie folgt veranschaulicht werden: würde sie auf 10 m reduziert, dann wäre die Breite unseres Sonnensystems (inklusive der Oort, eine sphärische Wolke von Kometen), nur ca. 0.1 mm! Dies entspricht einem Faktor von 100'000 (!)

Mit Hilfe des geschätzten Alters des globalen Clusters (ca. 13.4 Milliarden Jahre = $13.4 \cdot 10^9$), ist das Alter der ältesten Sterne der Milchstrasse ca. 13.6 Milliarden Jahre. Aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wird unsere Galaxie auf ein Alter von ca. 14 Milliarden Jahre geschätzt.

Die galaktische Scheibe, welche in ihrem Zentrum aufgeblasen ist, besitzt einen Durchmesser zwischen 180'000 und 200'000 Lj. Die Distanz von unserer Sonne bis zum galaktischen Zentrum wird heute auf $26'000 \pm 1400$ Lj geschätzt. Das Zentrum der Milchstrasse liegt im Sternbild Schütze und ist hinter dunklen Gaswolken verborgen, sodass es im sichtbaren Licht nicht direkt beobachtet werden kann.

Das galaktische Zentrum enthält ein kompaktes Objekt mit sehr grosser Masse, was aus der Bewegung des Materials um dieses Zentrum geschlossen werden kann. Die intensive Radio-Quelle Sagittarius A*, welche als Zentrum der Masse des Milchstrassen – Systems betrachtet wird, wurde neuerdings als superschweres „Schwarzes Loch“ (pp 62, 63) identifiziert. Es wird vermutet, dass die meisten Galaxien in ihren Zentren ein „Schwarzes Loch“ besitzen.

5-58

Andromeda – Galaxie 1)

Die Andromeda-Galaxie ist die der Milchstrasse nächstgelegene Spiralgalaxie. Sie enthält Milliarden von Sternen. Die Entfernung zwischen unserer Galaxie und der Andromeda-Galaxie ist mit 2.4 bis 2.7 Millionen Lichtjahren unvorstellbar gross (ca. 25 Trillionen km = 10^{18} km). Die Andromeda-Galaxie ist das entfernteste Objekt, das unter guten Bedingungen ohne technische Hilfsmittel mit blossen Auge beobachtet werden kann. Häufig wird die Andromeda-Galaxie auch kurz als **M 31** bezeichnet, nach dem Eintrag im Messier-Katalog. [Der Messier-Katalog wurde vom französischen Astronom Charles Messier erstmal 1771 veröffentlicht; er besteht in einer Auflistung von 110 astronomischen Objekten, hauptsächlich Galaxien, Sternhaufen und Nebel].

Einige wichtige Daten:

- Entfernung von der Erde: 2.56 Millionen Lichtjahre
- Helligkeit (visuell): 3.5 mag ((Magnitude)
- Masse: zwischen 0.7 und $2.5 \cdot 10^{12}$ Sonnenmassen
- Durchmesser: 200'000 Lj ; 1 Lj = $9.461 \cdot 10^{12}$ km

← Andromeda - Galaxie

Für die Bewegung der Andromeda-Galaxie in Bezug auf die Milchstrasse wurde eine Radialgeschwindigkeit in Richtung des Zentrums der Milchstrasse von 114 km/s (ca. 410'000 km/h) und eine Transversalgeschwindigkeit von 60 km/s ermittelt. Mit Hilfe von Messungen des ESA-Satelliten Gaia konnten die Projektforscher die Bewegungen beider Galaxien so genau erfassen wie nie zuvor. Daraus errechneten sie, dass die Kollision der Andromeda-Galaxie mit der Milchstrassen-Galaxie in 4.5 Milliarden Jahren erfolgt, also kein Grund zur Besorgnis! Der Verlauf der Kollisions-Bahn ist wegen der Transversalgeschwindigkeit komplex und wird in Ref. R-5-9, p. 59 b) näher beschrieben.

5-59

Andromeda – Galaxie 2)

Mit dem Hubble Space Telescope konnte gezeigt werden, dass die Andromeda-Galaxie ein massereiches **Schwarzes Loch** von 140 Millionen Sonnenmassen beherbergt.

Die neuen Daten schliessen astrophysikalische Alternativen zu einem Schwarzen Loch aus. Das Schwarze Loch ist von einer kleinen Scheibe junger Sterne umgeben, deren Ursprung ungeklärt ist.

Nähere Angaben für Schwarze Löcher in Galaxien sind auf den Seiten 62 und 63 zusammengestellt

Zum Zentrum der
Andromeda-Galaxie M 31 :

Die Abbildung zeigt die Aufnahme des Zentrums von M 31 mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops und das Model (unten rechts, verglichen mit der Aufnahme vergrössert dargestellt) des Kerns, eine Scheibe aus eng um das Schwarze Loch umlaufenden blauen Sternen und elliptisch umlaufenden roten Sternen.

5-60

Riesengalaxie NGC 1316

Die Galaxie NGC 1316 ist eine Galaxie, die schon auf p. 54 als Beispiel einer linsenförmigen Galaxie aufgeführt wurde. Eine linsenförmige Galaxie ist ein Zwischentyp zwischen spiral- und elliptischen Galaxien. NGC 1316 ist eine Riesengalaxie, die auch als Fornax A und APR 154 bekannt ist.

NGV 1316 ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 8.4 mag (mag = Magnitude) das hellste Mitglied des etwa 70 Millionen Lichtjahre (Lj) entfernten Fornax-Galaxienhaufens und zählt zu den hellsten Galaxien, die sich nicht in der «Lokalen Gruppe» oder einer der unmittelbar benachbarten Galaxiengruppen befinden. Ihre Winkelausdehnung beträgt $11.0' \times 7.2'$ ($1' = 1$ Bogensekunde), woraus sich ein Durchmesser von etwa $255'000$ Lj ableiten lässt. Damit ist sie doppelt so gross wie unsere Milchstrassen-Galaxie. Als eine der hellsten Radioquellen am Himmel wird sie in der für grosse Radiogalaxien üblichen Weise auch als Fornax A bezeichnet (Eine Radiogalaxie ist eine aktive Galaxie, deren aussergewöhnlich starke Kontinuums-Synchrotron-Strahlung im Radiowellenbereich beobachtet werden kann).

NGC 1316 (Fornax A) - Galaxie

Bilder des Weltraumteleskop Hubble zeigt Details, die uns helfen, die Geschichte dieses riesigen Wirrwarrs zu rekonstruieren. Detailreiche Weitwinkelbilder zeigen **riesige Kollisionshüllen**, während genaue Bilder vom Zentrum zeigen, dass es im Inneren von NGC 1316 nur wenige Kugelhaufen gibt. Solche Effekte sind in Galaxien zu erwarten, die in den letzten Milliarden Jahren Kollisionen oder Verschmelzungen mit anderen Galaxien hatten. Die dunklen Knoten und Staubbahnen im Bild lassen vermuten, dass eine oder mehrere der verschlungenen Galaxien Spiralgalaxien waren.

NGC 1316 ist etwa $50'000$ Lj gross und liegt ungefähr 60 Millionen Lj entfernt im Sternbild Chemischer Ofen (Fornax).

5-61

Schwarzes Loch: Definition und Beschreibung

Ein **Schwarzes Loch** ist ein Objekt, dessen Masse auf ein extrem kleines Volumen konzentriert ist und infolge dieser Kompaktheit in ihrer unmittelbaren Umgebung eine so starke Gravitation erzeugt, dass nicht einmal das Licht diesen Bereich durchlaufen und verlassen kann. Der Aussenrand dieses Bereiches wird **Ereignishorizont** genannt, weil alles, was sich innerhalb dieser «Schale» ereignet, für die Aussenwelt unbeobachtbar bleibt. Damit sind schwarze Löcher scheinbar nicht mehr Teil unseres Universums.

Nichts kann einen Ereignishorizont von innen nach aussen überschreiten – keine Information, keine Strahlung und schon gar keine Materie. Dass ein «Weg nach aussen» nicht einmal mehr denkbar ist, beschreibt die Allgemeine Relativitätstheorie schlüssig durch eine extreme Krümmung der Raumzeit.

Anschauliche Darstellung eines Schwarzen Lochs

Zur nebenstehenden Darstellung eines schwarzen Loches

Strahl A: wird nur leicht von seiner Bahn abgelenkt

Strahl B: wird schon stärker beeinflusst und deutlicher abgelenkt

Strahl C: ändert seine Bewegungsrichtung so stark, dass er plötzlich umgelenkt wird.

Strahl D: wird auf eine Umlaufbahn um das schwarze Loch gezwungen

Strahl E: kommt dem Einflussbereich des schwarzen Loches so nahe, dass es für ihn kein Entkommen mehr gibt. Seine Photonen überschreiten den Ereignishorizont und fallen ins Loch hinein. Oder anders ausgedrückt: Die Gravitation eines schwarzen Loches ist so gross, dass die Fluchtgeschwindigkeit (die Geschwindigkeit, die ein Körper braucht, um einen grösseren verlassen zu können), nicht wie auf der Erde nur 7.8 km/s ist, sondern grösser als die Lichtgeschwindigkeit sein müsste.

5-62

Schwarzes Loch in der Galaxie Messier 87 entdeckt

Im Zentrum von vielen, vielleicht sogar allen Galaxien gibt es ein Schwarzes Loch. Es handelt sich dabei um einen extremen Ort, an dem sich auf engstem Raum so viel Masse konzentriert, dass selbst Licht der Gravitationswirkung nicht mehr entkommen kann. Obwohl von einigen Wissenschaftler schon seit längerer Zeit postuliert, z.B. von **Karl Schwarzschild** und **Stephen Hawking**, konnte bis vor Kurzem noch nie ein solches Schwerkraftmonster beobachtet werden.

Doch das nun unten vorgestellte Bild des sog. «Event Horizon Telescope» ist echt. Es ist möglich geworden, weil Forscher nach jahrelanger Vorarbeit zahlreiche Radioteleskope weltweit so zusammengeschaltet haben, dass sie wie ein einziges gigantisch grosses Beobachtungszentrum funktionieren. So ist ein virtuelles Teleskop entstanden, dessen Bildschärfe der einer einzelnen Antenne mit einem Durchmesser von 8'000 km entspricht. Dadurch lässt sich der vergleichsweise kleine Bereich eines Schwarzen Loches detailliert genug abbilden. Zu den acht eingesetzten Anlagen gehören unter anderem das «Alma»-Teleskop in Chile mit 66 riesigen Radioschüsseln, das Teleskope der Europäischen Südsternwarte, ebenfalls in Chile, und das IRAM 30 Meter Teleskop sowie ein Teleskop am Südpol.

Ihre Beobachtungen haben die Forscher im Innern der sehr aktiven Galaxie Messier 87, kurz M87, gemacht, die im Bereich des Sternbildes Jungfrau liegt. Dieses Schwarze Loch ist 55 Millionen Licht-

jahre von der Erde entfernt. Es hat eine Masse von etwa 6.6 Milliarden Sonnenmassen.

Schwarzes Loch in der Galaxie Messier 87 (2017)

Auch im Innern unserer Galaxie, der Milchstrasse, gibt es ein schwarzes Loch. Astronomen nennen es Sagittarius A*. Es ist nur etwa 26'000 Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von etwa 4.1 Millionen Sonnenmassen. Auch von Sagittarius A* wurde versucht, ein Bild zu fotografieren. Das ist allerdings zuerst nicht gelungen, unter anderem weil das Herz der Milchstrasse von einem dichten Nebel aus geladenen Teilchen verborgen liegt, was die Beobachtung schwierig macht.

5-63

Anhang: Kapitel 5

A-5-0

Edin Hubble (1889 – 1953)

Edwin Hubble

Edwin Hubble war ein US-amerikanischer Astronom. Er klassifizierte die Spiralgalaxien, befasste sich mit der Expansion des Weltalls und entdeckte die Hubble-Konstante H , sowie die Rotverschiebung des Sternenlichtes bei zunehmender Entfernung («Hubble-Effekt»). Er ist Namensgeber des Hubble-Weltraumteleskops (s. Bild unten).

Das Mount-Wilson-Observatorium wurde 1917 auf eine Höhe von 1742 m in den San Mountains im US- Bundesstaat Kalifornien gebaut. Es besitzt einen 2.5 m – Spiegel und war 30 Jahre lang das grösste Spiegelteleskop der Welt.

Hubbles Hook-Spiegel
Teleskop am
Mount Wilson

Im April 1990 machte sich das zu Ehren von Hubble genannte Hubble genannte Weltraumteleskop an Bord der Raumfähre Discovery daran, den Weltraum zu erforschen. Viele tausend Male umrundete es seither die Erde, nahm dabei tausende Objekte ins Visier und hielt sie auf Millionen von Fotos fest. Hubble hat bis zu 13 Milliarden Lichtjahre tief ins Universum geschaut und weit in die kosmische Vergangenheit geblickt.

Hubble Weltraumteleskop (1990)

Jede Woche sendet das Observatorium rund 120 Gigabyte Daten zur Erde. Die Hauptaufgabe besteht darin, gezielte, für verschiedene Forschungsprojekte bestimmte Stellen im Weltraum genau zu studieren.

Hubble ist auch der Begründer der Urknall-Theorie.

A-5-1

A-5-0 / A-5-1

Kollision zweier Galaxien

Das Weltraumteleskop «Hubble» hat eine ungewöhnliche Galaxienkollision abgelichtet. Die beiden verschmelzenden Galaxien wirken wie ein kosmisches Gesicht. Offenbar sind in rund 704 Millionen Lichtjahren Entfernung von unserer kosmischen Heimat, der Milchstrasse, zwei Galaxien frontal zusammengestossen.

Die Zentralregion der beiden kollidierenden Galaxien bilden die beiden «Augen» der Formation, wie das europäische «Hubble»-Informationszentrum in Garching bei München kurz vor Halloween (31. 1. 2010) mitteilte.

«Hubble» - Teleskop beobachtet Kollision zweier Galaxien

A-5-2

Referenzen: Kapitel 5

R-5-0

Referenzen – 5-1

- R-5-0 p. 50: Galaxien (Haupttitel)
- R-5-1 p. 51: a) Galaxie - <https://de.wikipedia.org/wiki/Galaxie>
b) Edwin Hubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
- R-5-2 p. 52: Spiralgalaxie
<https://de.wikipedia.org/wiki/Spiralgalaxie>
- R-5-3 p. 53: Balkenspiralgalaxien - <https://de.wikipedia.org/wiki/Balkenspiralgalaxie>
- R-5-4 p. 54: a) Elliptische Galaxie https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Galaxie
b) Elliptische Galaxie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Galaxie
c) Elliptische Galaxien - https://www.andromedagalaxie.de/html/galaxien_elliptische.htm
- R-5-5 p. 55: a) Irreguläre Galaxie - https://de.wikipedia.org/wiki/Irreguläre_Galaxie
b) Irregular galaxy - https://en.wikipedia.org/wiki/irregular_galaxy
c) Irreguläre Galaxie
<https://www.physik.cosmos9indirekt.de/ehysil-Schule/Irreguläre...>
d) Grosse Magellansche Wolke - <https://deacademic.com/nsf/545694>
- R-5-6 p- 56 : Milchstrassen.Galaxie -1)
<http://home.arcor.de/hp/IMG/galaxis2.jpg>
Text im Bild retouchiert und Text rechts vom Bild zur Erklärung von P. Brüesch beigefügt
- R-5-7 p. 57: Milchstrassengalaxie – 2)
<http://home.arcor.de/hp/Weltall/Milchstrasse.html>
- R-5-8 p. 58: Zu unserer Milchstrassen . Galaxie: Tatsachen und Erklärungen:
a) Milky Way - https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
b) 10 Facts About the Milky Way
<http://www.universetoday.com/22285/facts-about-the-milky-way>

R-5-1

R-5-0 / R-5-1

Referenzen 5-2

- R-5-9 p. 59: Andromeda – Galaxie 1)
- Andromedagalaxie - <https://de.wikipedia.org/wiki/Andromedagalaxie>
 - Andromeda – Milchstrassen – Kollision
<https://de.wikipedia.org/wiki/Andromeda-Milchstrassen-Kollision>
 - Einzigartiges Bild zeigt gewaltige Kollision – und die Zukunft unserer Galaxie
<https://weather.com/de-DE/wissen/astronomie/news/2019-03-23-hubble-bild-zeigt-kollision-und-die-zukunft-unserer-galaxie>
 - Weltraumbild des Tages – Deutsch Übersetzung der NASA-Site Astronomy Picture of the Day (APOD)
Andromeda über Patagonien - <https://www.starobserver.org/tag/andromeda/>
- R-5-10 p. 60: Andromeda – Galaxie 2)
- Blaue Sterne und supermassive Schwarze Löcher von M 31
<https://www.mpg.de/324786/forschungsschwerpunkt#.-.text=Mit> dem Hubble Space Telescope.von 140 Millionen Sonnenmassen beherbergt.&text=Das Schwarze Loch ist von .umgeben%2C deren Ursprung...
 - Andromedagalaxie - <https://de.wikipedia.org/wiki/Andromedagalaxie>
(Bild des Zentrums der Andromeda – Galaxie mit Schwarzem Loch)
- R-5-11 p. 61: Riesengalaxie NGC 1316 (NGC = New General Catalogue)
- NGC 1316
https://de.wikipedia.org/wiki/NGC_1316#.-.text=NGC1316%2C auch als Formax.von der Milchstrasse entfernt ist.
 - Weltraumbild des Tages (Deutsch Übersetzung der NASA-Site Astronomy Picture of the Day (APOD)
<https://www.starobserver.org/tag/elliptische-galaxie/>
 - Astronomen lösen Rätsel um Galaxie NGC 1316
<https://www.de/derstandard.de/story/2000106813632//astronomen-loesen-raetselumgalaxie-ngc-1316>
 - Was passiert, wenn aus zwei Galaxien eine wird
<https://innovationorigins.com/de/aus-zwei-galaxien-wird-eine/>
 - Linienförmige Galaxie
https://de.wikipedia.org/wiki/Linienförmige_Galaxie

R-5-2

Referenzen 5-3

- R-5-62 p. 62: Schwarzes Loch
- Schwarzes Loch - https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch
 - Ereignishorizont - <https://d.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont>
 - Das schwarze Loch
<https://www.sternwarte-eberfing.de/Fuehrung/Objektbeschreibung/schwLoch.html>
- R-5-63 p. 63 Schwarzes Loch
- Schwarzes Loch in der Galaxie Messier 87 entdeckt - https://de.wikipedia.org/wiki/Messier_87
 - Schwarzes Loch - https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch
 - Forscher zeigen erstmals Foto von einem schwarzen Loch
<https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/schwarzes-loch-fotografiert-forscher-zeigen-weltweit...>
 - Schwarze Löcher - <https://weltderphysik.de/gebietuniversumschwarze-loecher/>
 - Karl Schwarzschild - https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Schwarzschild
 - Stephen Hawking - https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
- A-5-0 Anhang
- A-5-1 Kollision von Galaxien
- Kollision zweier Galaxien: «Hubble» – Teleskop fängt «Halloween – Fratze» ein
<https://www.zdf.de/nachrichten/heute/halloween-fratze-hubble-fotografiert-galaktisches-geischt-102.html>
 - Einzigartiges Bild zeigt gewaltige Kollision – und die Zukunft unserer Galaxie
<https://weather.com/de-DE/wissen/astronomie/news/2019-03-23-hubble-bild-zeigt-kollision-und-die-zukunft-...>

R-5-3

R-5-2 / R-5-3